

УДК 546.05

Концентрационная зависимость электроосаждения сплава CoNiFe

Тихонов Р.Д. - кандидат технических наук;

Черемисинов А.А. - кандидат технических наук

Государственный научный центр России федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-производственный комплекс «Технологический центр»,
Россия, г. Москва, г. Зеленоград

Тихонов М.Р. - кандидат технических наук

Московский институт электронной техники, Россия, г. Москва, г. Зеленоград

Аннотация. Проведено исследование электроосаждения тройного сплава CoNiFe с целью получения соответствия составов плёнок сплава и электролита. Нагрев хлоридного электролита до температуры 70°C, фильтрация и коррекция pH электролит с соляной кислотой обеспечивает качественное осаждение компонент сплава CoNiFe. При гидролизе солей хлоридов кобальта $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, никеля $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и железа $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, образованных слабыми основаниями и сильной соляной кислотой, реакция протекает по катиону и раствор приобретает кислую реакцию, но с разной pH для каждого раствора. При электроосаждении пленок CoNiFe из хлоридного электролита с мольным отношением 1:1:1 и концентрацией компонент CoCl_2 ; FeCl_2 ; NiCl_2 0,5; 0,08; 0,0074 моль/л проявляется сильная зависимость состава плёнок от плотности тока. Скорость осаждения пленок CoNiFe определяется плотностью тока, а не концентрацией солей в электролите. От концентрации электролита зависит падение напряжения на электродах анода и катода при заданном токе. При токе 12,1 мА/см² составы пленок CoNiFe близки к одинаковому содержанию Co, Ni, Fe в электролите с малой концентрацией 0,006 моль/л, т.е. наблюдается конгруэнтное электрохимическое осаждение тройного сплава CoNiFe. Установлено влияние концентрации электролита с одинаковым содержанием компонент на содержание компонент в пленке сплава. Последовательность химических и электрохимических реакций на основе концентрационной поляризации позволяет объяснить содержание компонент в плёнке CoNiFe от плотности тока различием коэффициентов диффузии или подвижности ионов парциальных ионных токов, определяющих массоперенос электроактивных ионов к электроду через слой изменения состава электролита в результате электрохимической реакции.

Ключевые слова: пленки CoNiFe, электроосаждение, хлоридный электролит, парциальные токи ионов, концентрационная поляризация.

Concentration dependence of electrodeposition of CoNiFe alloy

Tikhonov R.D., Cheremisinov A.A., and Tikhonov M.R.

State Research Centre of Russia Scientific-Manufacturing Complex "Technological Centre", SMC TC,
Zelenograd, Moscow, Russia

Abstract. A study of electrodeposition of the triple alloy CoNiFe was carried out in order to achieve compliance of the composition of the alloy films with the composition of the electrolyte. Heating of the chloride electrolyte to a temperature of 70 ° C, filtration and pH correction of the electrolyte with hydrochloric acid ensures high-quality precipitation of the components of the CoNiFe alloy. When hydrolyzing cobalt chloride salts $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, nickel $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ and iron $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, formed by weak bases and strong hydrochloric acid, the reaction proceeds along the cation and the solution acquires an acidic reaction, but with a different pH for each solution. With electrodeposition of CoNiFe films from chloride electrolyte with a moly ratio of 1:1:1 and a concentration of CoCl_2 components; FeCl_2 ; NiCl_2 0,5; 0,08; 0.0074 mole / l is manifested by a strong dependence of the composition of films on the current density. The deposition rate of CoNiFe films is determined by the current density, not the concentration of salts in the electrolyte. The concentration of the electrolyte depends on the voltage drop on the electrodes of the anode and cathode at a given current. At a current of 12.1 mA/cm², the compositions of CoNiFe films are close to the same content of Co, Ni, Fe in an electrolyte with a low concentration of 0.006 mole/l, i.e. congruent electrochemical deposition of the triple alloy CoNiFe is observed. The effect of the concentration of an electrolyte with the same component content on the content of components in the alloy film was established. The sequence of chemical and electrochemical reactions based on concentration polarization makes it possible to explain the content of components in the CoNiFe film from the current density by the difference in the diffusion coefficients or mobility of partial ion currents that determine the mass transfer of electroactive ions to the electrode through the layer of change in the composition of the electrolyte of the electrochemical reaction.

Keywords: CoNiFe films, electrochemical deposition, chloride electrolyte, partial current ions, concentration polarization.

Введение

В работе [1] было показано, что осаждение железа происходит быстрее, чем никеля при осаждения сплава NiFe. Обращалось внимание на то, что с точки зрения величины электрохимического потенциала, φ^0 , В: Fe^{2+} -0,441; Fe^{3+} -0,425; Co^{2+} -0,28; Ni^{2+} -0,234 осаждение никеля должно происходить быстрее железа. Многие исследователи пытались объяснить причину аномальности, но не дали однозначного ответа [2-6]. Очевидно, что процесс электрохимического осаждения определяется не одним параметром, а совокупностью параметров. В работах [7-11] показано каким образом получается нормальное или конгруэнтное электрохимическое осаждение пермаллоя при температуре 70 °С или при малой концентрации солей в электролите при температуре 25 °С.

В данной работе исследовалось электрохимическое осаждение тройного сплава CoNiFe с целью определения механизма получения конгруэнтного осаждения, при котором состав плёнок сплава соответствует составу электролита.

1. Теоретический анализ.

1. Модели электроосаждения сплавов

Условия равновесия и термодинамической стабильности двухкомпонентного электролита даёт однозначное соответствие между составом электролита и относительным содержанием элементов в осадке, а ток распределяется пропорционально концентрациям ионов в растворе [12]. Протекание тока нарушает термодинамическое равновесие. Современные модели [13] учитывают кинетические явления в электролите в виде двойного электрического слоя, который за счёт потенциала поляризации ограничивает при малых значениях ток между электродами. Связь между электрохимическим перенапряжением $DE_{эл}$ и плотностью тока выражается эмпирическим уравнением Тафеля

$$DE_{эл} = a + v \times \lg i.$$

В работе [14] сделан общий вывод, что нельзя получить аналитическое решение уравнений или системы уравнений, описывающих условия электроосаждения сплавов и зависимость скорости осаждения компонентов сплава от факторов электролиза. Известные модели не могут применяться без предварительного экспериментального определения параметров модели.

2. Поляризационные кривые электролитов сульфидов кобальта, никеля и железа

Кинетика электродных процессов рассматривает поляризационные кривые как перенапряжение – смещение потенциала электрода от термодинамически равновесного значения при протекании тока. Диффузионное перенапряжение обусловлено замедленностью стадии транспортировки вещества диффузией через неподвижный слой электролита, связанный с твердым катодом. При электрохимическом перенапряжении замедленной является стадия диссоциации комплекса. Электрохимические процессы происходят лишь тогда, когда реагирующие частицы обладают энергией, которая

больше или равна энергии активации. Скорость электрохимических реакций может быть увеличена повышением температуры и потенциала электрода по сравнению с его равновесным потенциалом.

В работе [15] исследован механизм электроосаждения никеля, железа и их смеси из сульфидного электролита. Потенциал восстановления никеля -0,75 В более положительный, чем железа -0,92 В, а для смешанного раствора -0,88 В, т.е. имеет промежуточное значение, а не суммируется. До плотности тока 30 мА/см² не наблюдается насыщения зависимости тока от напряжения на электродах, т.е. нет диффузионного ограничения. При совместном разряде происходит аномальное явление скорость восстановления ионов никеля намного ниже железа.

При температуре более 90°С скорость восстановления ионов никеля выше чем ионов железа [16]. Поляризационные кривые при температуре 95°С показывают потенциал восстановления никеля -0,59 В более положительный, чем железа -0,7 В. Потенциал восстановления не является причиной изменения аномального осаждения на нормальное преимущественное осаждение никеля при высокой температуре. Следовательно, относительное изменение скоростей осаждения никеля и железа определяется повышением температуры.

Потенциал восстановления кобальта -0,43 В и скорость восстановления ионов кобальта самая высокая по сравнению с железом и никелем [17].

В работе [18] установлено значение потенциала восстановления -0,62 В при минимуме тока на поляризационной кривой тройного электролита с концентрациями, моль/л: 0,72 – Ni, 0,155 – Fe, 0,005 – Co при динамическом изменении напряжения со скоростью 4 мВ/с.

При задании потенциала рабочего электрода от -1,3 до 0,6 В в трёх электродной электрохимической ячейке по отношению к стандартному водородному электроду при динамическом изменении напряжения со скоростью 10 мВ/с и контроле тока, протекающего через электрод проявляется динамический характер поведения ионных токов [19], показанный на рисунке 1.

Установлено наличие анодного пика тока и минимума при напряжении 0,5 В для раствора CoSO₄. Для раствора FeSO₄ наблюдался максимум тока при напряжении -0,49 В. Для раствора NiSO₄ проводимость очень маленькая, поэтому пик тока и минимум не наблюдались. Для тройного электролита с концентрациями, такими же как в одинарных растворах, моль/л: 0,2 – Ni, 0,005 – Fe, 0,15 – Co установлено наличие анодного пика тока и минимума при напряжении 0,12 В.

Рис. 1. Зависимость электродного тока в трехэлектродной электрохимической ячейке от динамически изменяющегося напряжения в растворах: 1- NiSO₄; 2- FeSO₄; 3- CoSO₄; 4- FeSO₄ + NiSO₄ + CoSO₄

Наличие пиков тока при динамическом режиме изменения напряжения связано с кинетическими свойствами ионов. Образующиеся на аноде положительные ионы при приближении к катоду изменяют потенциал около рабочего электрода и уменьшают ток электрода. Различие подвижности ионов кобальта, железа и никеля определяет временное и амплитудное различие электродного тока.

Перенапряжение создает порог напряжения, определяющий переход от малых значений тока катода из-за потенциального барьера на границе раздела фаз к быстрому росту межэлектродного тока, который определяется омическим сопротивлением электролита в межэлектродном пространстве.

Железо, кобальт и никель практически не растворяются в воде. Существование ионов металлов в воде обусловлено их присутствием в виде соли. Хлориды железа и никеля образуют кристаллогидраты NiCl₂·6H₂O, FeCl₂·4H₂O, FeCl₃·6H₂O. Связанная с солью вода обеспечивает хорошее сродство с водой и хорошую растворимость солей.

Осаждение металлов на катоде сопровождается разрядом иона и разрушением молекулы соли. В работах по электрохимическому осаждению железа, никеля и кобальта рассматриваются эти металлы в составе электролита как двухвалентные ионы, в соответствии с валентностью металла, образующего соль. Заряд ионов, образующихся в электролите, не исследовался, хотя атомы ионизируются при электролитической диссоциации и гидролизе в воде ступенчато в соответствии с энергией ионизации электронных уровней солей. Диссоциация солей в электролите влияет на скорость электрохимического осаждения из-за зависимости тока на катоде от заряда ионов, как показал опыт конгруэнтного осаждения пермаллоя NiFe [7].

2. Гидролиз солей

Вода диссоциирует на ионы H₂O ↔ H⁺ + OH⁻ и степень диссоциации определяется водородным показателем pH = -lg[H⁺], где H⁺ - концентрация ионов водорода в грамм-ион/л. Растворение солей хлоридов кобальта CoCl₂·6H₂O, никеля NiCl₂·6H₂O и железа FeCl₂·4H₂O, которые кристаллизуются в комплексе с молекулами воды, сопровождается реакцией гидролиза. FeCl₂, NiCl₂, CoCl₂ образованы слабыми основаниями FeOH₂, NiOH₂, CoOH₂ и сильной соляной кислотой HCl. При гидролизе солей образованных слабым основанием и сильной кислотой, реакция протекает по катиону и раствор приобретает кислую реакцию [5].

В слабых растворах повышается степень гидролиза. При повышении температуры степень гидролиза увеличивается. Кислота ослабляет гидролиз, а щелочь усиливает. В электролите с тремя солями гидролиз хлорида никеля уменьшается, а гидролиз хлоридов кобальта и железа увеличивается. Изменение электрохимического совместного осаждения металлов происходит не из-за непосредственного влияния элементов друг на друга, а через ионный баланс в растворе.

II. Экспериментальная часть и обсуждение результатов

3. Водородный показатель растворов

В растворах CoCl₂, NiCl₂, FeCl₂ измерялся водородный показатель pH с помощью измерителя testo 206 [21, 22]. Значения водородного показателя pH однокомпонентных растворов при концентрации, моль/л: 0,0074; 0,08 и 0,5 и трёх компонентного раствора с теми же концентрациями представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Водородный показатель электролитов

C, моль/л	0,0074	0,08	0,5
	pH		
CoCl ₂	6,1	5,9	4,9
NiCl ₂	5,9	5,9	6,3
FeCl ₂	4,1	3,75	2,9
NiCl ₂ +CoCl ₂ +FeCl ₂	4,09	3,7	2,7

Гидролиз хлорида железа уменьшает концентрацию водорода и увеличивает количество гидроксила, т.е. повышает кислотность раствора сильнее, чем гидролиз двух других солей. Фактически гидролиз хлорида железа определяет pH тройного электролита с равными концентрациями всех трех солей NiCl₂, CoCl₂, FeCl₂.

4. Электрохимическое осаждение пленок CoNiFe

Для осаждения пленок CoNiFe использован хлоридный электролит с мольным отношением 1:1:1 содержания компонент CoCl₂·6H₂O; FeCl₂·4H₂O; NiCl₂·6H₂O с концентрацией каждой из компонент 0,5; 0,08; 0,0074 моль/л [5]. В электролит добавлялись: борная кислота H₃BO₃ – 20 г/л, гидрат сахарината натрия C₇H₄NaNO₃S·2H₂O – 1,5 г/л, соляная кислота 3 мл/л. Пленка из указанного электролита осаждается в электрохимической установке с гальванической

«Итоги науки в теории и практике 2021»

ванной объемом 2 литра с графитовым анодом. Никелевый кольцевой электрод катода контактирует по периметру с металлизированной кремниевой пластиной, расположенной в оснастке вертикально. Области пленки пермаллоя диаметром 8 см (54 см^2) получались на металлизированной с помощью слоев NiCr, Ni поверхности кремниевой пластины диаметром 100 мм, покрытой слоем SiO_2 . Электролит имел температуру 70 градусов за счет нагрева погружным нагревателем и перемешивался магнитной мешалкой. Сила тока поддерживалась постоянной и в области осаждения на кремниевой пластине плотность тока имела величину от 5 до 20 мА/см^2 .

На рисунке 2 представлены зависимости напряжения между анодом и катодом от плотности стабилизированного тока на катоде.

Сопротивление электролита определяет величину тока, проходящего между анодом и катодом. При увеличении концентрации солей CoCl_2 , NiCl_2 , FeCl_2 в электролите его сопротивление уменьшается. Падение напряжения на межэлектродном пространстве практически линейно изменяется при увеличении плотности тока от 3 до 20 мА/см^2 , т.е. омическая проводимость электролита определяет прохождение тока в рабочем режиме. При гальваностатическом процессе электрохимического осаждения из хлоридного электролита с одинаковыми концентрациями каждой из компонент, моль/л: 1. 0,5; 2. 0,08; 3. 0,0074 уменьшение концентрации приводит к росту падения напряжения на межэлектродном пространстве 2 В, 3,5 В, 5,5 В при плотности тока 16 мА/см^2 за счет уменьшения количества ионов в электролите.

Рис. 2. Напряжение между анодом и катодом в зависимости от плотности тока 5 : 20 мА/см^2 при концентрациях солей CoCl_2 , NiCl_2 , FeCl_2 в хлоридном электролите, моль/л: 1. 0,5; 2. 0,08; 3. 0,0074

Скорость роста пленок CoNiFe представлена на рисунке 3. Характерно малое различие скорости роста при электрохимическом осаждении из хлоридных электролитов с концентрацией каждой из компонент, моль/л: 0,0074; 0,08; 0,5, т.е. при различии концентраций в 70 раз.

Скорость роста пленок CoNiFe увеличивается при увеличении плотности тока, но мало зависит от

концентрации компонент. Это может быть связано с ограничением количества электроактивных ионов, способных разрядиться на катоде. Значения скорости роста пленок CoNiFe, рассчитанные по закону Фарадея превышают экспериментальные значения примерно в два раза.

Рис. 3. Зависимости скорости роста V пленок CoNiFe от плотности тока катода J : расчетная по закону Фарадея (4) и экспериментальные, полученные из электролитов с концентрацией каждой из компонент, моль/л: 0,0074 (3); 0,08 (2); 0,5 (1)

Значения подвижности ионов рассчитываются по скорости осаждения пленки 0,02 мм/час , по содержанию компонент в пленке $\text{Co}_{50}\text{Ni}_8\text{Fe}_{42}$, концентрации солей в электролите 0,5 моль/л, исходя из величины напряженности электрического поля в электролите 0,5 В/см. На квадратном сантиметре поверхности подложки разрядилось за час однозарядных ионов $9,3 \cdot 10^{18}$ кобальта, $7 \cdot 10^{18}$ ионов железа, $6 \cdot 10^{18}$ ионов никеля. Величина парциальных токов на катоде составляет для кобальта 0,41 мА/см^2 , для железа 0,31 мА/см^2 , для никеля 0,27 мА/см^2 , общий ток 0,99 мА/см^2 . Общий ток ионов на катоде намного меньше тока 15 мА/см^2 , который задан при проведении процесса. Это можно объяснить большим током на аноде отрицательных ионов, которые имеют относительно большую подвижность, согласно данным работы [12].

При концентрации ионов компонент в электролите 0,5 моль/л значения подвижности однозарядных ионов имеют значения: кобальта $\text{CoCl}^+ 1,6 \cdot 10^{-8} \text{ м}^2 / \text{В с}$; железа $\text{FeCl}^+ 1,28 \cdot 10^{-8} \text{ м}^2 / \text{В с}$; никеля $\text{Ni}^{2+} 0,26 \cdot 10^{-8} \text{ м}^2 / \text{В с}$. Если учитывать, что токи ионов, осаждающихся на катоде, отличаются в 15 раз от токов, проходящих через электроды, то значение подвижности ионов нужно увеличить в соответствующее число раз.

При концентрации каждой из компонент в электролите 0,08 моль/л или 0,5 моль/л наблюдается отличие содержания компонент в пленке. При большой плотности тока в пленке концентрация кобальта выше, чем в электролите и близки для обоих электролитов, несмотря на различие концентраций электролита в 6 раз. Концентрации никеля и железа меньше, чем в электролите. Следовательно, кобальт осаждается преимущественно по сравнению с никелем и железом.

Сравнение зависимостей от плотности тока состава пленок, полученных из трех компонентного раствора CoCl_2 , NiCl_2 , FeCl_2 с концентрацией 0,48 моль/л или 0,083 моль/л каждой из компонент Co, Ni, Fe приведено на рисунке 4. Зависимости имеют один и тот же характер, но при уменьшении концентрации электролита повышается значение плотности тока, при которой происходит стабилизация состава пленки, что отмечено двойной линией. Повышение напряжения и плотности тока в электролите с меньшей концентрацией приводит к повышению содержания никеля и уменьшению содержания железа. В области стабилизации зависимости состава пленок от плотности тока концентрации никеля и железа в пленке приближается к составу компонент в электролите.

Рис. 4. Зависимость от плотности тока состава пленок, полученных из трех компонентного раствора CoCl_2 , NiCl_2 , FeCl_2 с концентрацией каждой из компонент Co, Ni, Fe равной 0,48 или 0,083 моль/л

Для малой концентрации солей в электролите 0,0074 моль/л состав пленок от плотности тока, как показано на рисунке 5.

Рис. 5. Зависимость состава пленок, полученных из трех компонентного раствора CoCl_2 , NiCl_2 , FeCl_2 с концентрацией каждой из компонент 0,0074 моль/л, с фильтрацией и добавками борной кислоты и сахараина от плотности электрического тока 5 : 20 mA/cm^2

Относительное содержание компонент Co, Ni, Fe в пленке отличается от состава электролита с одинаковым содержанием компонент 33,3 %. При повышении плотности тока от 5 до 20 mA/cm^2 в

пленке CoNiFe содержание железа равномерно понижается с 28,5% до 15%. При повышении плотности тока от 5 до 10 mA/cm^2 в пленке CoNiFe содержание никеля уменьшается с 35% до 27,4%, а при плотности тока 15 mA/cm^2 растет до 39% и остается неизменным при плотности тока 20 mA/cm^2 . Суммарное изменение содержания железа и никеля при плотности тока 10 mA/cm^2 изменяет содержание кобальта до 49%. При плотности тока 5;15;20 mA/cm^2 содержание кобальта растет, но имеет близкие значения 37; 42; 47%. Изменение концентрации в пленке по отношению к электролиту небольшое. Преобладание осаждения кобальта сохраняется, хотя относительно небольшое. Повышение плотности тока приводит к уменьшению содержания железа, а не никеля.

5. Конгруэнтное электрохимическое осаждение пленок CoNiFe

Из электролита с одинаковым содержанием 0,00625 моль/л хлоридов CoCl_2 , NiCl_2 , FeCl_2 и добавкой 0,3 мл/л 30% соляной кислоты при температуре 70°C проводилось электрохимическое осаждение пленок CoNiFe . Повторное осаждение проводилось из тех же электролитов, но с добавками сахараина, борной кислоты. Результаты исследования состава пленок в зависимости от плотности тока проведены на рисунке 6.

Рис. 6. Зависимости от плотности тока J в диапазоне 10–12,8 mA/cm^2 процентного содержания компонент пленок $C(\text{Co}; \text{Ni}; \text{Fe})$, полученных из электролита с равным 33% мольным содержанием солей CoCl_2 , NiCl_2 , FeCl_2 с концентрацией каждой соли 0,00625 моль/л

На рисунке 6 представлены составы пленок CoNiFe без добавок маркерами, соединенных линиями в зависимости от плотности тока. Содержание Co указано прямоугольными маркерами и штриховой линией. Содержание Ni указано треугольными маркерами и штрих пунктирной линией. Содержание Fe указано круглыми маркерами и сплошной линией. При добавках в электролит сахараина 3г/л (при 10 mA/cm^2) и 1,5 г/л (при 10,7 mA/cm^2); борной кислоты 20 г/л (при 11,4 mA/cm^2) значения состава представлены в виде отдельных точек. Стрелками отмечены изменения состава пленок для выбранного тока при соответствующих добавках в электролит.

Как видно на рисунке составы пленок зависят от тока и при токе $12,1 \text{ mA/cm}^2$ составы пленок CoNiFe близки к 33% мольному содержанию солей CoCl_2 , NiCl_2 , FeCl_2 в электролите, т.е. наблюдается конгруэнтное электрохимическое осаждение тройного сплава CoNiFe.

Добавки в электролит изменяют состав пленок и нарушают конгруэнтность осаждения различным образом. Сахарин увеличивает содержание Co, Ni и уменьшает содержание Fe. При уменьшении добавки с 3 до 1,5 г/л изменения состава уменьшается. Борная кислота 20 г/л увеличивает содержание Co, Fe и уменьшает содержание Ni. Одновременная добавка сахарина 1,5 г/л и борной кислоты 20 мл/л сильно увеличивает содержание Co, немного уменьшает содержание Ni и сильно уменьшает содержание Fe.

Для понимания процессов определяющих изменение содержания компонент в пленке желателно ответить на вопросы.

Почему состав пленки CoNiFe зависит от плотности тока, а при большой плотности тока состав перестает изменяться?

Почему уменьшение концентрации электролита позволяет получить конгруэнтное электрохимическое осаждение тройного сплава CoNiFe?

Каким образом добавки в электролит изменяют состав пленок и нарушают конгруэнтность осаждения?

6. Анализ результатов

В экспериментах по электрохимическому осаждению пленок CoNiFe из хлоридного электролита с мольным отношением 1:1:1 и содержанием компонент $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$; $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ с составом 0,5; 0,08; 0,0074 моль/л проявляется сильная зависимость состава плёнок от концентрации солей в электролите. От концентрации электролита зависит падение напряжения на электродах анода и катода при заданном токе. Скорость осаждения пленок CoNiFe определяется плотностью тока.

Для электрохимического осаждения металлов группы железа характерным является аномальность осаждения. Железо осаждается более интенсивно, чем кобальт и никель. Кобальт осаждается более интенсивно, чем никель. Оценка скорости осаждения, исходя из электрохимических потенциалов, предполагает как нормальное преимущественное осаждения никеля, но существует много факторов проведения процессов, определяющих осаждение металлов.

Протекающий ток нарушает термодинамическое равновесие в электролите и создает перенапряжение - смещение потенциала электрода. Диффузионное перенапряжение обусловлено замедленностью стадии транспортировки вещества диффузии через малоподвижный слой электролита, связанный с твердым катодом. При электрохимическом перенапряжении замедленной является стадия диссоциации комплекса.

Железо, кобальт и никель практически не растворяются в воде. Существование ионов металлов в воде обусловлено их присутствием в виде соли. Осаждение металлов на катоде сопровождается

разрядом иона и разрушением молекулы соли. При этом образуется слой остатков около катода, который нарушает состав электролита. Изменение потенциала электрода вследствие изменения концентрации реагентов в приэлектродном пространстве при прохождении тока называется концентрационной поляризацией, которая определяется замедленностью подвода реагентов или отвода продуктов реакции [20].

Явления, происходящие в двойном слое зарядов около катода, не учитывают существование ионов с разными зарядами и подвижностью в объеме электролита, массоперенос, перемешивание и вязкость электролита. Эти явления определяют объемными свойствами электролита.

Концентрационная поляризация позволяет объяснить содержание компонент в плёнке CoNiFe от плотности тока различием коэффициентов диффузии или подвижности ионов парциальных ионных токов, определяющих массоперенос электроактивных ионов к электроду. Чем меньше концентрация электролита, тем меньше отклонение состава пленок от равновесного состояния и тем ближе состав пленок к составу электролита. Поэтому конгруэнтное электрохимическое осаждение сплава CoNiFe получается при малой концентрации основных компонент электролита и без добавок борной кислоты и сахарина.

Зондовыми измерениями водородного показателя показано [6], что около катода образуется область размером 0,6 мм с повышенным значением $\text{pH}=7$ при протекании тока с плотностью 5 mA/cm^2 по сравнению со значением $\text{pH}=2,7$ при протекании тока с плотностью 1 mA/cm^2 в растворе FeSO_4 с концентрацией 0,2 моль/л, NiSO_4 с концентрацией 0,8 моль/л. При увеличении плотности тока происходит отклонение от равномерного, однородного состава электролита соответствующего термодинамическому равновесию. Образуется довольно большая область концентрационной поляризации.

Перемещение ионов в электролите при протекании тока в динамическом режиме изменения потенциала катода [19] приводит к существенному различию парциальных токов в соответствии с концентрацией и подвижностью ионов. Различие кинетических свойств ионов Co, Ni, Fe определяет потенциалы и амплитудное различие пиков тока и позволяют считать их определяющими особенности электрохимического осаждения сплава CoNiFe.

7. Анодные электрохимические реакции

Установленные экспериментальные особенности электрохимического осаждения описываются последовательностью химических и электрохимических реакций.

В книге [5] электрохимическое осаждение рассматривается с учетом электрохимических реакций на аноде окисления восстановителей, т.е. отдача электронов восстановителем. В первую очередь на аноде реагируют наиболее сильные восстановители - вещества, имеющие наиболее отрицательный потенциал. При электролизе водных растворов на аноде происходит электрохимическая реакция и в соответствии с величиной тока и

потенциалами ионизации выделяются анионы и образуются положительные ионы катионов разной концентрации для разных атомов.

Хлор при выделении из хлоридов кобальта, никеля и железа на аноде растворяет никелевый электрод. Графитовые аноды [20] с успехом применяются при электролизе растворов хлористых солей. Анодный потенциал на них меньше, электрод не растворяется и продукты их разрушения не загрязняют катодный металл. На графитовом аноде выделяется газообразный хлор и происходит образование положительных ионов гидроксидов металлов.

Под действием электрического поля в электролите происходит дрейф положительных ионов гидроксидов металлов от анода к катоду со скоростью, определяемой величинами подвижности ионов и напряженности электрического поля. Образуются парциальные токи ионов.

8. Катодные электрохимические реакции

На катоде происходит электрохимическая реакция выделения металлов из гидроксида и образование молекул воды.

Цикл реакций ионов диссоциации воды с хлоридами металлов замкнулся.

9. Выводы

Основываясь на понятии концентрационной поляризации наши результаты по зависимости концентрации компонент тройного сплава CoNiFe от плотности тока можно интерпретировать с учётом зависимости подвижности ионов, а не потенциала электрода. Поляризация электрода – изменение его потенциала имеет одинаковую величину для ионов трёх металлов, а подвижность ионов металлов существенно различается, как показывают измерения при динамическом изменении потенциала электрода. Измерения водородного показывают, что толщина слоя изменения состава электролита электрохимической реакции – СИСЭЭР имеет довольно большие размеры порядка миллиметра. Слой такой толщины оказывает существенное влияние на массоперенос ионов к электродам. Ионы компонент электролита имеют различные коэффициенты диффузии при диффузионном механизме массопереноса и значения подвижности при дрейфе ионов в электрическом поле, что определяет разную зависимость содержания компонент в плёнке от плотности тока, создающей слой концентрационной поляризации, ограничивающего массоперенос электроактивных ионов к электроду.

При большой плотности тока катода и высокой концентрации солей в СИСЭЭР возникает большая концентрация остатков молекул, из которых выделяются атомы металлов и которые ограничивают протекание ионных токов всех трёх металлов. В результате наблюдается ограничение концентрации металлов в осаждаемой плёнке сплава

CoNiFe и стабилизация относительного содержания компонент в сплаве. Перемешивание раствора солей недостаточно для разрушения слоя, создающего концентрационную поляризацию.

При малой плотности тока катода и высокой концентрации солей в СИСЭЭР возникает малая концентрация остатков молекул, из которых выделяются атомы металлов и которые ограничивают протекание ионных токов всех трёх металлов. Состав плёнки определяется парциальными ионными токами в соответствии с подвижностью ионов в электролите с начальной концентрацией компонент. Рост плотности тока приводит к увеличению содержания остатков молекул после электрохимической реакции выделения металла на катоде. Вклад парциальных токов ионов металлов зависит от состава слоя концентрационной поляризации. Возникает ограничение в осаждаемой плёнке сплава концентрации никеля, имеющего малую величину подвижности. Содержащие железо ионы имеют больше подвижность в слое концентрационной поляризации. Концентрация железа в плёнке возрастает. Подвижность кобальт содержащих ионов в СИСЭЭР высокая, что приводит к сильному повышению относительного содержания кобальта в плёнке. Перемешивание раствора солей разрушает СИСЭЭР. Проведение процесса электрохимического осаждения без перемешивания уменьшает содержание никеля и увеличивает содержание железа в плёнке, так как не происходит нарушение СИСЭЭР.

При большой плотности тока катода и малой концентрации солей в области электролита около катода не ограничивается протекание ионных токов всех трёх металлов. В результате наблюдается конгруэнтное осаждение плёнке сплава CoNiFe.

Протекание ионного тока нарушает термодинамическое равновесие в электролите из-за выделения продуктов электрохимических реакций в приэлектродных областях, а перемешивание электролита механическими или магнитными мешалками, при воздействии ультразвукового поля, при вращении или возвратно поступательном перемещении катода размывает приэлектродные слои и выравнивает распределение солей в электролите.

В нашем эксперименте с перемешиванием электролита, согласно терминологии, принятой в книге [21], влияние диффузии на скорость электрохимических процессов не является основным. Перенос электроактивных ионов определяется миграцией ионов при большом токе фонового электролита. Следует отметить, что в книге считается, что падение напряжения в электролите происходит около электродов, а напряженность поля в электролите очень мала, что противоречит непрерывности тока.

На основании экспериментальных результатов получения пленок CoNiFe предложен механизм электрохимического осаждения на основе явлений гидролиза солей, разряда положительных ионов на аноде, дрейфа ионов в объеме электролита и разряда

«Итоги науки в теории и практике 2021»

отрицательных ионов на катоде с осаждением металлов и образования СИСЭЭР.

Заключение

Выбор хлоридного электролита с отношением $C_{Ni}/C_{Fe}/C_{Co} = 1/1/1$ и содержанием 0,5 и 0,08 моль/л каждой компоненты, разработка технологии приготовления электролита с фильтрацией и проведение процесса осаждения при температуре 70°C позволило получить качественную структуру, переменный состав и хорошие магнитные свойства пленок.

Установлен механизм осаждения CoNiFe при последовательной ионизации молекул соли и различия подвижности и заряда ионов. Предложенный новый механизм процесса электрохимического осаждения из хлоридного электролита пленок CoNiFe с учетом явлений, происходящих в объеме электролита: массопереноса ионов и образования положительных ионов на аноде дает возможность улучшать процесс получения пленок с составом, соответствующим составу электролита.

Осаждение пленок CoNiFe за счет температурного режима 70°C и состава хлоридного электролита с соотношением концентраций $C_{Ni}/C_{Fe}/C_{Co} = 1/1/1$ проведено впервые, что не делал никто из исследователей, как это видно из публикаций последнего времени [22–37].

Литература:

1. Коровин Н.В. О катодном процессе при электроосаждении сплава железо-никель // Журнал неорганической химии, 1957, т. 2, в. 9, С. 2259–2263.
2. Brenner A. Electrodeposition of Alloys // Academic Press, New York, 1963, P. 473.
3. Dahms H. and Croll I.M. The Anomalous Codeposition of Iron-Nickel Alloys // J. Electrochem. Soc., 1965, V. 112, i. 8, pp. 771–775.
4. Matlosz M. Competitive Adsorption Effects in the Electrodeposition of Iron-Nickel Alloys // Journal of the Electrochemical Society 1993, 140:2272.
5. Коровин Н.В. Общая химия. М. Высшая школа. 1998. С. 559.
6. Nakano H., Matsuno M., Oue S., Yano M., Kobayashi Sh., and Fukushima H. Mechanism of Anomalous Type Electrodeposition of Fe-Ni Alloys from Sulfate Solutions // The Japan Institute of Metals, Materials Transactions, 2004, V. 45, No. 11, pp. 3130 – 3135.
7. Robert Tikhonov Congruent electrochemical deposition of NiFe alloy // Lambert Academic Publishing, 2019, P. 193.
8. Tikhonov R.D. Normal Electrochemical Deposition of NiFe Films // Advances in Research, 2017, 11(2), pp. 1–10.
9. Тихонов Р.Д., Поломошнов С.А., Амеличев В.В., Костюк Д.В. Черемисинов А.А. Анализ электрохимического процесса осаждения пленок пермаллоя // Известия ВУЗов. Электроника 2019, 24(6): 547–556.
10. Tikhonov R.D. The effect of ion charge on ferric chloride hydrolysis during electrochemical deposition of NiFe alloy // British Open Journal of Chemical Sciences 2018; 2(1): 1–14. Available online at <http://borpub.com/Journals.php>.
11. Тихонов Р.Д. Электрохимическое осаждение сплава никель-железо при температуре 70°C // Электрохимия 2020, 24(4): 311–319.
12. Nernst W. Über das chemische Gleichgewicht, elektromotorische Wirksamkeit und elektrolytische Abscheidung von Metallgemischen // Z. Physik. Chem. 1897, Bd. 22: 538–542.
13. Фрумкин А.Н., Багоцкий В.С., Иофа З.А., Кабанов Б.Н. Кинетика электродных процессов // М. изд-во МГУ. 1952.
14. Винокуров Е.Г. Физико-химические основы выбора лигандов при разработке составов растворов для электроосаждения сплавов и мультивалентных металлов // диссертация д.х.н., 2010, Москва.
15. Ваграмян А.Т., Фатуева Т.А. О совместном разряде ионов металлов в реальных сопряженных системах // Докл. АН СССР 1960, 135(6):1413–1416.
16. Федосеева Т.А., Уваров Л.А., Федосеев Д.В., Ваграмян А.Т. Метод приближенного расчёта состава сплава для случая совместного разряда ионов металлов в реальных сопряжённых системах // Электрохимия 1970, 6(12): 1841–1844.

С точки зрения катодной электрохимической реакции скорость осаждения компонент тройного сплава CoNiFe должна определяться потенциалом электроотрицательности элементов. Однако эксперименты показывают аномальное соосаждение. На состав осадка влияют состав и температура электролита, плотность тока, перемешивание раствора и межэлектродное расстояние, т.е. параметры, связанные с объёмными свойствами электролита. Проведённые эксперименты позволили выявить условия, при которых состав плёнки соответствует составу электролита, т.е. получить конгруэнтное электрохимическое осаждение. Выбор условий проведения процесса осаждения позволяет получать качественные плёнки тройного сплава CoNiFe с заданным составом.

Экспериментальные данные показывают отличие скорости осаждения трёх компонент сплава CoNiFe от содержания металлов в электролите. Определяющим фактором является равенство зарядов ионов, образующих парциальные токи электроактивных ионов. Для тройного сплава CoNiFe такие условия выполняются при концентрации компонент электролита 0,06 моль/л и плотности тока 12 мА/см², что даёт конгруэнтное осаждение.

17. Справочник химика 21. Химия и химическая технология. <https://www.chem21.info/index/>
18. D. Li and E. Podlaha Template-Assisted Electrodeposition of Fe-Ni-Co Nanowires: Effects of Electrolyte pH and Sodium Lauryl Sulfate// Journal of The Electrochemical Society 2017, 164 (13) D843-D851.
19. I. Hanafi, A.R. Daud, Sh. Radiman Potentiostatic electrodeposition of Co-Ni-Fe thin films from sulfate medium// Journal of Chemical Technology and Metallurgy 2016, 51(5): 547-555.
20. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. Учебник для вузов. 3-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. С. 672.
21. Гамбург Ю.Д., Зангари Дж. Теория и практика электроосаждения металлов// М. Бином, Лаборатория знаний, С. 438, 2015. Gamburg Yu.D., Zangari G. Theory and Practice of Metal Electrodeposition// Springer, New York, 2011.
22. L. P'eter, A. Csik, K. Vad, E. Toth-Kadar, A. Pekker, and G. Molnár On the composition depth profile of electrodeposited Fe-Co-Ni alloys// Chemistry, Electrochimica Acta 2010, 55(16): 4734-4741.
23. K. Sundaram, V. Dhanasekaran, T. Mahalingam Structural and magnetic properties of high magnetic moment electrodeposited CoNiFe thin films// Ionics 2011, 17(9):835-842.
24. L.X. Phua, N.N. Phuoc, C.K. Ong Effect of Ni concentration on microstructure, magnetic and microwave properties of electrodeposited NiCoFe films// Journal of Alloys and Compounds 2012, 543:1-6.
25. J Gong, S Riemer, A Morrone, V Venkatasamy, M Kautzky, I Tabakovic Composition gradients and magnetic properties of 5-100 nm thin CoNiFe films obtained by electrodeposition// Journal of the Electrochemical Society 2012, 159 (7), D447-D454.
26. Li Jian-mei and all, Effect of boron/ phosphorus containing additives on electrodeposited CoNiFe soft magnetic thin films// Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013, 23(3):674.
27. Z.N. Kayani, S. Riaz, Sh. Naseem Structural and magnetic properties of FeCoNi thin films// Indian J. Physics 2014, 88(2): 17-23.
28. C.H. Kuru, H. Kockar, O. Demirbas, M. Alper Characterizations of electrodeposited NiCoFe ternary alloys: Influence of deposition potential// Journal of Materials Science Materials 2015, 26(6): 4046.
29. Yo. Watanabe, M. Otsubo, A. Takahashi, H. Fukunaga Temperature Characteristics of a Fluxgate Current Sensor with Fe-Ni-Co Ring Core// IEEE Transactions on Magnetics 2015, 51(11):1-1.
30. T. Yanai, and all Electroplated Fe-Co-Ni films prepared from deep-eutectic-solvent-based plating baths// AIP Advances 2016, 6: 055917.
31. K. Eguchi, K. Azuma, T. Akiyoshi, H. Fukunaga DC/Pulse Plating of Fe-Ni-Co Films// Conference: 2016 International Conference of Asian Union of Magnetics Societies (ICAUMS)
32. D. Li and E. Podlaha Template-Assisted Electrodeposition of Fe-Ni-Co Nanowires: Effects of Electrolyte pH and Sodium Lauryl Sulfate// Journal of The Electrochemical Society 2017, 164 (13) D843.
33. T. Yanai, and all Electroplated Fe-Co-Ni films prepared in ammonium-chloride-based plating baths// AIP ADVANCES, 2018, 8(056127): 1-5.
34. S. Romankov, Y.C. Park, and I.V. Shchetinin Structural transformations in (CoFeNi)/Ti nanocomposite systems during prolonged heating// Journal of Alloys and Compounds 2018, 745: 44-48.
35. I Tabakovic, V Venkatasamy Preparation of metastable CoFeNi alloys with ultra-high magnetic saturation ($B_s = 2.4-2.59$ T) by reverse pulse electrodeposition// Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2018, 452: 306-314.
36. D. Li Fabrication of Fe-Ni-Co Nanowires by Electrodeposition Coupled with Hydrogen Evolution Reaction and Electrochemical Detection of Pyocyanin// A Thesis of Doctor Northeastern University, Boston, Massachusetts, 2018.
37. H. Cesiulis, N. Tsyntsaru, E.J. Podlaha, D. Li and J. Sort Electrodeposition of Iron-Group Alloys into Nanostructured Oxide Membranes: Synthetic Challenges and Properties// Current Nanoscience 2018, 14(1): 1-16.